

Корецька-Шукєвич Домініка
аспірант Львівського університету бізнесу
та права
<https://orcid.org/0000-0003-4570-0679>

Історико-правові аспекти виникнення правопорушень, пов'язаних з корупцією

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право.

Annotation. Для налагодження ефективної протидії правопорушенням, пов'язаних з корупцією, важливо з'ясувати історичні аспекти та передумови виникнення цих проявів, зокрема окремих її видів, що набули поширення у теперішній час. У цьому контексті особливе значення має аналіз наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених різних часів, що дозволить в сучасних реаліях обґрунтувати рекомендації, спрямовані на удосконалення складів адміністративних правопорушень, а також адміністративних санкцій за правопорушення пов'язаних з корупцією.

Ключові слова: історія, право, закон, корупція, порушення, відповідальність.

Annotation.

Corruption is a phenomenon of objective reality, which causes risks in various branches of socio-economic development of the state, especially political and economic sphere, public administration, and is one of the decisive conditions for the existence of organized crime. In turn, a prerequisite for the development of corruption is the crisis of society as a whole, which distorts moral values and neglects the principles of the rule of law.

Despite the different areas of research, as well as the intensive development of modern methods of counteracting corruption, a number of issues remain unresolved, such as: scientific and theoretical elaboration of the feasibility of using the concepts of "corruption", "corruption" and "corruption offense"; to distinguish between corruption offenses related to corruption in the sphere of professional activity and professional activity related to the provision of public services; obstruction of the timely reform of the anti-corruption sector in Ukraine; the need to scientifically justify the feasibility of changes to the legislation in terms of improving the composition of administrative offenses, as well as administrative sanctions for corruption-related offenses.

To provide effective counteraction against corruption-related crimes, it is rather important to find out the historical aspects and preconditions of the origin of this ostent, especially their certain types which are widespread nowadays. In this context the research works analysis of Ukrainian and foreign scientists from different times is of particular importance. It will give us the possibility to justify in modern conditions the

recommendations aimed at improving the drawing up the content of administrative offenses as well as administrative sanctions for corruption-related crimes.

Establishing the historical aspects of corruption-related offenses is a summary of the process of knowledge of the phenomenon being investigated. The outlined evidence of the existence of various manifestations of corruption since the formation of the first manifestations of statehood to the present day, allows us to draw some conclusions: the phenomenon of corruption is characterized by a clear social pattern that is inherent in all forms of government; at all times corruption is perceived as a social evil, the counteraction of which is enshrined in legal regulations; the uniformity of the offenders - the authorities; the typical nature of corruption attacks. The results of the historical analysis will provide a solid basis for further research, as part of the scientific substantiation of the feasibility of changes in legislation to improve the composition of administrative offenses, as well as administrative sanctions for corruption-related offenses.

Key words: history, law, act, corruption, crime, punishment.

Вступ

Постановка проблеми. Корупція – явище об’єктивної дійсності, що є причиною виникнення ризиків у різних галузях соціально-економічного розвитку держави, передусім політичної та економічної сфери, державного управління, а також є однією із вирішальних умов існування організованої злочинності. В свою чергу, передумовою розвитку корупції, є криза суспільства загалом, яка викривляє моральні цінності та нехтує принципами функціонування правової держави. Враховуючи вище вказане, В.В. Цветков наголошував на глибокій соціальній дезінтеграції, де практично відсутні стійкі суспільні цінності, ідеали й громадська свідомість [1]. Автор пояснював це почуттям безнадійності, розчарування, соціальної відчуженості, розгубленості, відчаю, втрати віри в майбутнє. Саме через це корумповані відносини поступово переростають у норму поведінки.

Аналіз досліджень і публікацій. Явище корупції, внаслідок своєї поширеності, в умовах сучасності є однією з найактуальніших проблем, варіанти вирішення якої намагаються віднайти в своїх працях вчені як соціальних, так і правових наук. Комплексному поняттю корупції присвячені роботи О.В. Антонової, В.В. Баштанника, М.І. Камлика, М.І. Мельника, Є.В. Невмержицького, В.М. Олуйка, А.І. Редьки, С.О. Телешуна та інших. Відповідно до предметної сфери правопорушення, пов’язані з корупцією, досліджували вчені адміністративно-правового напрямку Ю.П. Битяк, І.П. Голосніченко, О.Я. Прохоренко, О.В. Терещук, а праці науковців кримінального права Л.В. Багрій-Шахматової, О.М. Бандурки, О.О. Дудорова, М.І. Камлика, Н.В. Кузнецової, В.Я. Тація, М.І. Хавронюка стали передумовою досліджень щодо розмежування:

- корупційних правопорушень, за вчинення яких передбачено кримінальну відповідальність;
- правопорушень, пов’язаних з корупцією, за вчинення яких передбачено адміністративну відповідальність.

Незважаючи на різні напрями досліджень, а також інтенсивний розвиток сучасних методів протидії корупції, невирішеними залишається низка питань,

що стосується, наприклад: науково-теоретичної розробки доцільності вживання понять “корупція”, “корупційне діяння” та “корупційне правопорушення”; відмежування корупційних правопорушень, пов’язаних з корупцією від злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; перепон вчасності реформування сектору протидії корупційним проявам в Україні; потреби наукового обґрунтування доцільності змін законодавства в частині удосконалення складів адміністративних правопорушень, а також адміністративних санкцій за правопорушення пов’язаних з корупцією.

Формулювання цілей статті. Для вирішення вищевказаних проблем, перш за все, видається доцільним з’ясувати глибини зародження перших проявів корупції, що сприятиме правильному розумінню сутності досліджуваного явища. Під час пізнання будь-якого феномена, насамперед, необхідно установити його походження. Історичний напрям досліджень відіграє дуже важливу роль в юриспруденції, оскільки у цьому контексті право розглядається не просто як абстрактний комплекс норм, а як «жива» і «реальна» складова соціального і економічного устрою суспільства [1]. Окреслена позиція пояснюється відображенням традиційних суспільних цінностей, що в підсумку містять зміст для кожного суспільства та характеризують його індивідуальність.

Результати дослідження

Виклад основного матеріалу. Для того, щоб протидія неправомірній поведінці здійснювалася у правовій площині, держава визначає межі між дозволеними та забороненими видами діяльності, закріплюючи їх у законах. Норми об’єктивного юридичного права забороняють певну поведінку під загрозою застосування до порушників жорстких каральних заходів [2, с. 9]. Отже, адміністративна відповідальність настає через порушення адміністративно-правової норми. Підтвердженням цьому є власне самий термін неправомірного діяння – правопорушення.

П.М. Рабінович дійшов висновку про класифікацію права на дві великі групи: об’єктивного – загальнообов’язкові правила поведінки, що встановлені державою і закріплені в нормах права; суб’єктивного – основоположні свободи та права людини, які зафіксовані та забезпечені саме такими нормами [3, с. 95]. Отже, відліком історичного дослідження законодавства (в частині правопорушень, пов’язаних з корупцією, за вчинення яких передбачено адміністративну відповідальність) слід вважати перші ознаки започаткування феномену прав людини.

Зауважимо, що ідея прав людини, як окремого індивіда громади, бере свій початок одночасно з усталенням розуміння суті демократії і республіканізму. Першими до питання про права людини стали підходити давньогрецькі мислителі (VI – V ст. до н. е) [4, с. 33]. Хоча спроби наділення індивіда певними правами та свободами проглядалися ще у Древньому Єгипті, Китаї та Фінікії. Загалом науковці однак в поглядах, що перші прояви корупції беруть свої витoki в час об’єднання общин в адміністративно-господарські формування, що у підсумку призвело до утворення держав [5, с. 28].

Розвиток торговельних відносин між державами Стародавнього світу викликав необхідність охорони економічних систем, що втілювався у митному законодавстві. Одночасно зі встановленням управлінських повноважень виникають і їхні зловживання. Правові пам'ятки Афіньської держави IV ст. до н.е. вказують на факти спекуляції, контрабанди, підкупу наглядачів [5, с. 49].

Подібні правопорушення фіксувалися і в Київській Русі в епоху її розквіту (X-XII ст.). Вдале географічне становище сприяло налагодженню торговельних шляхів, що з'єднували країни Європи та Азії, Чорне море з Балтійським [6, с. 70]. Вже у той час була відома практика ухилення від сплати мита шляхом переміщення товару поза митницею або за сприянням відповідних уповноважених осіб [7, с. 132].

Еволюція торговельної діяльності запровадила створення правових заборон на вчинення неправомірних дій під час товарообмінних операцій та, як наслідок, призвела до пошуку нагромадження грошових коштів шляхом зловживання владою. Історичні документи VII-VI ст. до н.е. вказують на численні порушення корупційного характеру під час правління лідійського царя Аліатта та його сина Креза [8].

Варто наголосити, що римські юристи того часу використовували винайдену Аристотелем концепцію справедливості. Відповідно до його поглядів існувало два різновиди справедливості:

- зрівнювальна – символом якої став договір вільних учасників;
- розподільча – виокремлювала державну та публічну сфери.

В такий спосіб відбувся поділ справедливості у публічному та приватному праві [1, с. 152], де зокрема передбачалися санкції й за такі неправомірні діяння, як підроблення документів, зміна заповіту, підкуп свідка, судді, приховування таких правопорушень тощо [9, с. 50].

Існування централізованого накопичувача коштів шляхом сплати данини, податків, зборів, мита, тощо спричинило виникнення певних корисливих діянь, які зі створенням закону набули рис правопорушення. Йдеться про випадки уникнення сплати данини (сучасне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів) та зловживання чиновницького апарату (сучасні прояви корупції). У найстаршій відомій людству правовій пам'ятці – архіві стародавнього Вавилону (XXIV ст. до н.е.) – йдеться про те, що Уракагіна (правитель Лагаша) здійснив реформування державного управління внаслідок поширення зловживань серед суддів та намісників влади на місцях [10].

Створення держави та державних органів управління мало побічний ефект, який виявився умовою існування корупції. Французький філософ Шарль Луї де Монтеск'є з цього приводу стверджував, що будь-яка людина, яка володіє владою, схильна зловживати нею, і вона буде іти у цьому напрямку, доки не досягне належної їй межі [11, с. 30]. Цей феномен ще у VI ст. до н.е. вже був предметом уваги стародавнього китайського мислителя Конфуція, який попереджав, що турбота про свою сім'ю є однією із головних чеснот людини, що одночасно створює перепону для ефективного функціонування державного апарату управління. Це впливає з міркувань поведінки чиновника, який приймаючи рішення, насамперед, буде віддавати перевагу своїй сім'ї [12, с. 54].

Отже, слово «корупція» походить від лат. «*corrumpere*», яке за часів античності сприймалося як поняття, що було обділене ознаками сучасного

розуміння цього терміну. У стародавній Греції воно означало пошкоджувати шлунок неякісною їжею, псувати воду в закритій тарі, втрачати можливість, знищувати майно пожежею, викривляти зміст, соромити гідність, підкупляти щедрими подарунками та ін. [11, с. 418]. Пізніше корупцією стали називати деякі карані в судовому порядку дії, такі, як: зіпсованість моралі, розпусність молоді, розлад порядку в полісі [13, с. 93].

Римське право трактувало поняття «*corruptio*», як псування, пошкодження, фальсифікування показань, як спробу підкупу судді. Підтвердженням цьому є наявність спеціальних норм в республіканському законодавстві, які стосувалися попередження зловживань [14, с. 96].

Прояви корупції як негативного соціального явища досліджували Аристотель, Платон, Фулід, що вивели першу модель корупції, де акцент робився на моральну складову, а саме на людську недосконалість. Озброївшись вказаним сприйняттям, італійський політичний мислитель XVI ст. Ніколо Макіавеллі, порівнював корупцію з сухотами, а призначення правителів, з своєчасним виявленням хвороби та дієвими методами лікування [8].

Плин часу залишив незмінною суспільну шкідливість корупційних діянь, яка полягає у привілейованому стані суб'єктів правопорушень, та як наслідок – безкарності їх діянь. Про існування цієї закономірності наголошував ще Еразм з Роттердаму (XVI ст.) [5, с. 11]. Історія Стародавнього Риму свідчить, що з метою припинення зловживань представників влади на місцях, імператором Августом були створені спеціальні органи правосуддя, які судили вищих провінційних урядовців [15, с. 468].

Не лишилися осторонь щодо неправомірності досліджуваних діянь й релігійні пам'ятки світу. Наприклад:

- у Старому Завіті зазначено, що Мойсей отримав настанову призначати чиновниками та суддями тих, хто ненавидить нечесні прибутки [5, с. 50];

- мусульманські приписи, перед загрозою прокльону Аллаха, передбачали заборону щодо прийняття, пропонування чи навіть сприяння давання хабара;

- Будда зазначав, що правитель, шукаючи особистої вигоди, призводить до перекручення сутності суспільних відносин та ігнорування принципів справедливості [13, с. 54-57].

Започатковані в релігійних джерелах зародки державного устрою знайшли своє відображення й у стародавніх правових пам'ятках. Закони афінського політика Солона, наприклад, зазначали, що хто не зможе вказати на які засоби він живе, той позбувається громадянських прав [11, с. 216].

Слід зауважити, що у період Середньовіччя панівний стан церкви та канонічних відносин надав поняттю корупції значення спокуси диявола. Це пов'язано з процесом протистояння інквізиції грецьким корінням латинської мови. Відповідно термін «каталіз» (від грец. *katalysis* – руйнування, знищення) було замінено на латинський «корупція», що в католицизмі отримало значення гріховності [10]. Крім того, релігійні погляди про недосконалість усього земного сформуливали традиційне песимістичне сприйняття людини як істоти, корумпованої від природи.

Подібне хибне нав'язування розуміння явища корупції притаманне і добі існування СРСР. Радянська влада не визнавала слово "корупція", а отже, заперечуючи термін, не визнавалося в цілому і явище. «Правосвідомість»

тодішньої влади пояснювала причини корупційних проявів, як побічний продукт, породжений умовами експлуататорського суспільства [16, с. 78].

В добу Відродження існування явища корупції проглядалось в методах боротьби. Наприклад, суспільний контроль, який передбачав обирання представників керівних органів шляхом жеребкування, що було запорукою об'єктивності їх обранців. Для виборних посад встановлювалися короткі терміни без права переобрання, а сам виборчий процес був навмисно довгим та складним, як, наприклад, вибори дожа у Венеції [13, с. 78].

Також, слід зауважити, що питання врегулювання неправомірної економічної поведінки турбувало і правителів нашої держави в період її становлення та розвитку. Вважають, що перші згадування про корупцію на Русі з'явилися у літописах XIII століття. Зокрема, з цього приводу згадують Двінську уставну грамоту 1397-1398 років, де міститься визначення незаконної винагороди за здійснення офіційних владних повноважень [16, с. 44].

Крім того, «Руська правда» відіграла важливе значення у розвитку та становленню подальшої правової думки України. Її норми не одне століття були єдиним джерелом права тодішньої державності. Відомий історик, академік АН УРСР Крип'якевич І.П. зазначав: «Руська Правда має значення не тільки як пам'ятка законодавства Київської держави, але також як джерело до пізнання розвитку державної організації і господарства – так, як капітуляції Карла Великого» [6, с. 56].

Вітчизняні історики засвідчують випадки намагання наших предків протидіяти корупції й у часи козацтва. У Запорізькій Січі, Велика екстраординаційна Рада у своєму присуді від 23 грудня 1764 року зазначила, що згідно з військовим уставом отаманам та старшинам забороняється на особисті потреби використовувати військову казну під страхом “смертного штрафу”. А у випадку, якщо отаман куреня веде себе “не справно”, або потокає злодіям, він підлягає покаранню і наступного разу не може бути обраний отаманом [17, с. 107].

З процвітань та розвитком держави розвивалася і корупція, набуваючи все нових проявів. Протягом усього царювання династії Романових корупція залишалася чималою статтею прибутку і дрібних державних службовців, і великих чиновників, відбиток якого проглядався і на українських землях. Спираючись на документальні дані, О.І. Кирпичников стверджує, що зміна державного ладу і форми правління в Російській Імперії в жовтні 1917 року не скасувала корупцію як явище, проте сформувала лицемірне відношення до неї, що чимало сприяло укоріненню останньої [16, с. 204].

Історія методів «боротьби» з корупцією, що були притаманні радянській владі вже зазначалася вище. Однак, сучасний стан корупції в Україні обумовлений тенденціями тривалого панування на її території саме радянських методів, а також наслідками затяжного етапу переходу від тоталітарної форми правління до демократичної. Як зазначав С.П. Головатий, головним джерелом корупції в системі є державний апарат, що залишився майже незмінним з радянських часів [11, с. 570]. Підтвердженням цьому є факт законодавчого закріплення поняття корупції та корупційних діянь, а також визначення основ правового регулювання протидії корупції (Закон України “Про боротьбу з

корупцією” 5 жовтня 1995 року) лише через чотири роки після здобуття незалежності України.

Висновки з дослідження. Встановлення історичних аспектів виникнення правопорушень, пов'язаних з корупцією є підсумком процесу пізнання досліджуваного явища. Окреслені свідчення існування різних виявів корупції з часів формування перших проявів державності й до наших днів, дозволяє провести певні підсумки: явище корупції характеризується чіткою соціальною закономірністю, що притаманне усім формам державного управління; в усі часи корупційні діяння сприймаються як соціальне зло, протидія якому закріплюється в правових приписах; одноманітність суб'єктів правопорушень – представники влади; типовість корупційних посягань. Результати історичного аналізу стануть вагомим підґрунтям наступних досліджень, в частині наукового обґрунтування доцільності змін законодавства щодо удосконалення складів адміністративних правопорушень, а також адміністративних санкцій за правопорушення пов'язаних з корупцією.

Список використаної літератури

1. Ромашкін С. В. Історичний і філософський напрямки у юриспруденції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2007-1/07rsvfnu.pdf>
2. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 3-тє вид., перероб. та доп. / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К. : Атіка, 2002. – 1056 с.
3. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посібник. – Вид. 10-е, допов. / П. М. Рабінович. – Львів : Край, 2008. – 224 с.
4. Веприцький Р. С. Соціально-економічні права: до визначення правової природи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-2/08vrsvpp.pdf>
5. Бойко А. М. Детермінація економічної злочинності в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (теоретико-кримінологічне дослідження): монографія / А. М. Бойко. – Львів : видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 380 с.
6. Крип'якевич І. П. Історія України. «Пам'ятки історичної думки України» / І. П. Крип'якевич. – Львів : Світ, 1990. – 520 с.
7. Сай Н. Я. Політичні та економічні умови виникнення та розвитку митної справи в Київській Русі / Н. Я. Сай // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні : тези доповідей на Третій звітній всеукраїнській науковій конференції ад'юнктів, аспірантів та здобувачів. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009. – 184 с.
8. Іващенко В. Міжнародні та національні питання кримінальної відповідальності за фальшивомонетництво / В. Іващенко // Вісник академії управління МВС. – 2007. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VAUMVS/2007-01.pdf
9. Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права / З. М. Черниловский. – М. : Юристъ, 1996. – 576 с.

10. Безрутченко В. С. Історичний шлях виникнення корупції, різноманітність поглядів на проблему визначення дефініції цього явища / В. С. Безрутченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuiv.gov.ua/portal/Soc_Gum/bozk/18text/g18_32.htm

11. Економічні злочини: попередження і боротьба з ними : міжвідомчий науковий збірник / А. І. Комарова, М. О. Потебенько, В. П. Пустовойтенко, В. І. Радченко, М. Я. Азаров, Ю. П. Соловков, Д. М. Притика, О. В. Задорожний, Т. В. Мотренко, Ю. О. Смирнов, С. Р. Станік, М. В. Корнієнко, М. І. Ануфрієв, В. І. Литвиненко, Я. Ю. Кондратьєв, С. В. Ківалов, О. А. Устенко та ін. – К. : 2001. – Т. 25. – 820 с.

12. Омельченко С. Корупція з точки зору різних культур світу / С. Омельченко // Підприємство, господарство і право. – 2000. – № 3. – С. 54–57.

13. Бортошек М. Римское право. Определения. Понятия. Термины. – М.: Политиздат, 1989.

14. Мельник М.І., Редька А.І., Хавронюк М.І. Науково-практичний коментар Закону України „Про боротьбу з корупцією”. За редакц. М.І.Мельника. – К.: Атіка, 2003 – 320 с.

15. Бойко А. М. Економічна злочинність як соціальне явище / А. М. Бойко // Вісник Львів. ун-ту. Серія юридична. – 2002. – № 37. – 570 с.

16. Кирпичников А.И. Взятка и коррупция в России. – Санкт-Петербург: Из-во “Альфа”, 1997. – 351 с.

17. Лепісевич П. М. Козацька держава і право : навчальний посібник з історії держави і права України / П. М. Лепісевич, І. Я. Терлюк. – Львів : Край, 2005. – 136 с.